

PENGARUH KOMPETENSI MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU DI SMK TARBIYATUL ULUM KARAWANG

¹Poy Saefullah Zevender, ²Siska Anggraeni M.Pd, ³Widayati M.Pd, ⁴Elis Suryani

SMK Tarbiyatul Ulum Karawang, Institut Pangeran Dharma Kusuma Indramayu
elissuryaninawawi@gmail.com, poysaefullahzevender@upi.edu

Riwayat Jurnal :

Dikirim : 2 Maret 2024

Diterima : 5 Mei 2024

Kata Kunci :

- Pengaruh Kompetensi
- Managerial
- Kepala Sekolah
- Kinerja Guru

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kompetensi Managerial Kepala Sekolah apakah berpengaruh terhadap kinerja guru. Sehingga rumusan masalah pada penelitian ini adalah : Bagaimana pengaruh Kompetensi Managerial Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru. Penelitian ini menggunakan metode Suervei dengan menggunakan kuisisioner melalui Googleform dan pendekatan Kualitatif. Subjek dan Objek Penelitian ini adalah Guru dan Kepala Sekolah di SMK Tarbiyatul Ulum Karawang. Pengumpulan data dan instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan memberikan angket kepada guru di SMK Tarbiyatul Ulum sebanyak 55 Orang. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Pada hasil uji Anova diketahui nilai Sig. $0,010 < 0,05$ (5%) yang memiliki arti variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara kompetensi manajerial kepala sekolah terhadap kinerja guru di SMK Tarbiyatul Ulum. (2) Pada hasil uji koefisien diketahui nilai Sig. Kompetensi manajerial kepala sekolah sebesar 0,010 yang memiliki arti variabel kompetensi manajerial kepala sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru. (3) Variabel kompetensi manajerial kepala sekolah memiliki pengaruh langsung Alpha berdasarkan nilai Standardized Coefficient Beta sebesar 0,297 terhadap kinerja guru. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat Pengaruh kompetensi manajerial kepala sekolah terhadap kinerja guru di SMK Tarbiyatul Ulum..

1. PENDAHULUAN

Kinerja adalah hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sejauh ini dalam melaksanakan tugas-tugasnya seorang Guru harus berpedoman pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat 2 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Hal ini berarti bahwa selain mengajar atau proses pembelajaran, guru juga mempunyai tugas melaksanakan pembimbingan maupun pelatihan-pelatihan bahkan perlu melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sekitar.

Keberhasilan kepala sekolah dalam melaksanakan tugas-tugasnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya faktor partisipasi masyarakat sekolah dan dukungan dari berbagai pihak.

Keterlibatan guru dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di lingkup sekolah akan sangat membantu meringankan tugas kepala sekolah. Namun pada kenyataannya kualitas guru masih rendah sehingga belum tentu mampu melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh kepala sekolah.

Selain itu partisipasi masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah juga masih kurang, hal inilah yang membuat kepala sekolah harus melaksanakan tugas-tugasnya secara mandiri. Faktor lain yang dibutuhkan kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya adalah dukungan dari pemerintah, baik berupa pembinaan maupun dukungan materi, namun pada kenyataannya lebih banyak dukungan pemerintah yang difokuskan kepada guru dibandingkan kepada kepala sekolah, padahal kepala sekolah merupakan kunci keberhasilan sekolah. Minimnya dukungan pemerintah inilah yang menyebabkan tugas kepala sekolah menjadi semakin berat.

Berdasarkan uji kompetensi kepala sekolah yang dilakukan oleh Ditjen PMPTK pada tahun 2008 (Kompas, 2008) dari enam kompetensi yang diujikan sebagian besar kepala sekolah dasar di Indonesia lemah di dalam kemampuan supervisi dan manajerial, kondisi ini disebabkan karena banyak rekrutmen kepala sekolah yang tidak didasari oleh kemampuan kompetensi melainkan faktor politik, hal itu juga sejalan dengan kinerja guru di Indonesia yang masih sangat rendah dalam pelaksanaan tugasnya, hal ini tercermin pada keterlibatan guru dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di lingkup sekolah akan sangat membantu meringankan tugas kepala sekolah, namun pada kenyataannya kualitas guru masih rendah sehingga belum tentu mampu melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh kepala sekolah.

Selain itu partisipasi masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah juga masih kurang, hal ini lah yang membuat kepala sekolah harus melaksanakan tugas-tugasnya secara mandiri. Guru dalam pengembangan instrumen penilaian hasil belajar masih rendah masih dan banyaknya guru yang dalam mengajar hanya memberikan tugas dan mencatat saja kepada siswa tanpa memberikan penerangan terlebih dahulu dan dalam melakukan pekerjaannya juga tanpa dilandasi rasa tanggung jawab seperti, masih banyaknya guru yang sering tidak datang tanpa memberi keterangan dan datang tidak tepat waktu.

Mencermati kondisi kinerja guru yang buruk maka secara langsung juga berpengaruh terhadap prestasi siswa, dikarnakan yang berinteraksi secara langsung dalam proses belajar dengan siswa adalah guru, sehingga hal itu menyebabkan terciptanya persepsi sebagian besar masyarakat bahwa hanya guru yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan belajar siswa.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tarbiyatul Ulum yang merupakan salah satu SMK Swasta di Kabupaten Karawang ditemukan beberapa permasalahan di dalam pelaksanaan tugas kepala sekolah sebagai manajer yang menyebabkan tugas manajerial kepala sekolah tidak terlaksana dengan optimal, diantaranya perencanaan, kesulitan yang dihadapi oleh kepala sekolah di dalam membuat perencanaan adalah kepala sekolah kesulitan di dalam menghimpun pendapatpendapat dari guru maupun karyawan untuk membuat keputusan dalam suatu perencanaan karna minimnya budaya inisiatif dari guru maupun karyawan untuk memberikan pendapatnya.

Pengarahan, kesulitan yang dihadapi adalah perbedaan cara pandang, kebiasaan-kebiasaan, kemauan dan keterampilan guru membuat sulit kepala sekolah dalam usaha menyatukan visi dan misi menuju tercapainya tujuan sekolah. Pengawasan, kesulitan yang dihadapi adalah banyaknya beban tugas administratif yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah menyebabkan kurang fokusnya pengawasan kepala sekolah terhadap pelaksanaan program sekolah.

Minimnya hubungan sekolah dengan masyarakat menyebabkan persepsi masyarakat memposisikan guru sebagai kunci utama keberhasilan atau kegagalan pendidikan. Kurangnya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap program sekolah. Berdasarkan observasi awal sebagaimana terdeskripsi di atas, ada beberapa alasan yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini diantaranya kemajuan di bidang pendidikan membutuhkan manajer pendidikan yang mampu mengelola satuan pendidikan dan mampu meningkatkan kinerja guru dalam mencapai tujuan pendidikan, serta sebagian kepala sekolah di Indonesia lemah di dalam kompetensi supervisi dan manajerial. Ketiga, persepsi masyarakat selama ini memposisikan guru sebagai kunci utama keberhasilan atau kegagalan pendidikan, padahal seorang guru hanyalah salah satu komponen dalam satuan pendidikan di sekolah.

Di samping guru, kepala sekolah adalah pihak yang memegang peranan tidak kalah penting. Keempat, kajian empiris dengan tema ini menarik untuk dilakukan mengingat perkembangan ilmu dan teori manajemen, khususnya manajemen pendidikan, yang berjalan dengan pesat.

Pendidikan yang berkualitas tentu saja diharapkan demi kemajuan suatu bangsa, pendidikan bukan sekadar sebagai sarana 'agent of change' bagi generasi muda yang akan menjadi penerus suatu bangsa, tapi juga harus menjadi 'agent of producer' agar dapat menciptakan suatu transformasi yang nyata. Indonesia adalah negara kepulauan berbentuk Republik dengan jumlah Penduduk lima besar di Dunia.

Penelitian tentang Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah baru-baru ini dilakukan oleh Skripsi Eka Amelia Indriyani (2022) dari Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Radeh Intan Lampung dengan Judul "Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah dalam meningkatkan Kinerja Guru di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Berdasarkan penelitian tersebut terdapat pengaruh yang kuat antara Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Kompetensi Kepala Sekolah akan melahirkan gaya kepemimpinan Kepala Sekolah yang pada perkembangannya akan mendorong kinerja Guru, Jika Kompetensi Kepala Sekolah tersebut berhasil mempengaruhi Kinerja guru secara positif maka bisa dipastikan kepemimpinan Kepala Sekolah tersebut dapat diterima dengan baik oleh civitas Sekolah khususnya para guru sebagai pelaksana KBM di Sekolah

Penelitian dengan tema yang tidak jauh berbeda dilakukan oleh Agus (2016) dalam sebuah Thesisnya yang berjudul "Pengaruh Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah dan Kinerja Guru terhadap Mutu Pelayanan Pendidikan pada Yayasan Pendidikan Al-Ma'mun Education Center (AMEC) Depok sebuah Thesis pada Pasca Sarjana Pendidikan Islam Konsentrasi Program Manajemen Pendidikan Islam Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIK) Jakarta (2016). Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: Terdapat pengaruh yang positif antara Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah terhadap Mutu Pelayanan Pendidikan di Yayasan Pendidikan

AMEC Depok akan tetapi kurang signifikan. Yaitu sebanyak 8,7% dan terdapat sisa 91,3% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Kinerja Guru terhadap Mutu Pelayanan Pendidikan di Yayasan AMEC Depok sebanyak 23,8%, dan terdapat sisa 77,2% yang dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Menurut data dari Dapodikdasmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, jumlah sekolah SMK di Kabupaten Karawang pada tahun ajaran 2022/2023 adalah 363 sekolah. Jumlah ini terdiri dari 163 sekolah negeri dan 197 sekolah swasta, Jumlah guru di SMK di Kabupaten Karawang pada tahun ajaran 2022/2023 adalah 10.557 orang. Jumlah ini terdiri dari 5.328 guru laki-laki dan 5.229 guru perempuan, Untuk mewujudkan link and match antara SMK dan Dunia Industri di Kabupaten Karawang, maka manajerial SMK perlu dibenahi dan di tingkatkan menjadi lebih Profesional lagi, supaya bisa mendorong lulusan SMK siap kerja. Sehingga tidak muncul stigma buruk dimasyarakat mengatakan orang karawang menjadi penonton di rumahnya sendiri atau orang Karawang menjadi gelandang di runahnya sendiri, karena orang Karawang tidak siap bersaing dengan para pendatang. Hal ini hanya bisa dijawab ketika manajemen SMK di pimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang memiliki kompetensi Manajerial yang berkualitas akademik dan industri

Berdasarkan latar belakang diatas Peneliti tertarik untuk mengambil judul Skripsi “Pengaruh Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di SMK Tarbiyatul Ulum Kabupaten Karawang

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode survey dengan menggunakan kuisioner melalui googleform sebagai alat pengumpulan data yang disebarakan kepada responden. Metode survei adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu, teknik pengumpulan data dengan pengamatan (wawancara atau kuesioner) yang tidak mendalam, dan hasil penelitian cenderung untuk digeneralisasikan.

Penelitian “Pengaruh Kompetensi manajerial Kepala Sekolah Terhadap kinerja Guru di SMK Tarbiyatul Ulum” akan dilaksanakan di SMK Tarbiyatul Ulum yang berlokasi di Dusun Liosari RT24/12 Desa Mulyasejati Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang. Dengan waktu pelaksanaan selama 3 (Tiga) bulan yang di mulai dari sejak pengajuan judul atau proses penyusunan proposal Skripsi.

Peneliti memilih lokasi ini guna untuk mengetahui pengaruh kompetensi manajerial kepala sekolah terhadap kinerja guru di SMK Tarbiyatul Ulum selama tahun ajaran 2023/2024.

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu kompetensi manajerial kepala sekolah (X) dan Kinerja guru (Y). Selanjutnya kedua variable tersebut dijabarkan dalam beberapa sub variabel, serta dari sub variabel dijabarkan dalam beberapa indikator berdasarkan teori yang sudah di kemukakan para ahli di kaji pustaka.

1. Variabel X yang biasa dikenal dengan istilah variabel bebas dalam penelitian menggunakan analisis jalur disebut dengan variabel eksogen (Exogenous variabel) di simbolkan dengan X1 yaitu kompetensi kepala sekolah.

2. Variabel Y yang biasa dikenal dengan istilah variabel terikat dalam penelitian menggunakan analisis jalur disebut dengan variabel endogen (Endogenous variabel) disimbolkan dengan X2 yaitu kinerja guru.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas, linieritas, heteros-kedastisitas, dan uji multikolinieritas. Dari hasil yang dilakukan menunjukkan semua data telah memenuhi syarat untuk dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji statistic. Adapun uji statistic untuk melihat hubungan dan besaran koefisien jalur, maka analisis setiap hasil dapat dirangkum sebagai berikut :

Tabel 1
Hasil Model Summary

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.297 ^a	.088	.067	11.84128

a. Predictors: (Constant), Manajerial Kepsek

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa nilai korelasi antar variabel X dan Variabel Y adalah sebesar 0,297. Nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,088 atau 8,8%. Angka tersebut mengandung arti bahwa kompetensi manajerial kepala sekolah menerangkan terhadap kinerja guru sebesar 8,8%. Sedangkan sisanya sebesar 91,2% diterangkan oleh variabel atau faktor lain yang tidak masuk dalam penelitian ini seperti kompetensi guru, motivasi guru, latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial dan sebagainya.

Tabel 2
Hasil Uji Anova

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	583.290	1	583.290	4.160	.048 ^b
	Residual	6029.288	43	140.216		
	Total	6612.578	44			

a. Dependent Variable: Kinerja Guru
b. Predictors: (Constant), Manajerial Kepsek

Pada Tabel Anova di atas digunakan untuk melihat hasil dari pengujian hipotesis secara keseluruhan tentang ada tidaknya hubungan linear dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Berdasarkan tabel anova di atas diketahui nilai Sig. $0,048 < \text{Alpha } 0,05$ (5%) yang memiliki arti variabel X memiliki pengaruh terhadap variabel Y, maka H_0 ditolak dan H_a diterima atau uji statistic F sudah signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara kompetensi manajerial kepala sekolah terhadap kinerja guru di SMK Tarbiyatul Ulum.

Tabel 4. 13
Hasil Uji Koefisien

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	89.405	20.557		4.349	.000
	Manajerial Kepsek	.453	.222	.297	2.040	.048

a. Dependent Variable: Kinerja Guru

Pada Tabel Koefisien di atas digunakan untuk melihat hasil dari pengujian hipotesis mengenai ada tidaknya hubungan linear dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Uji yang digunakan adalah Uji T. Apabila nilai p value atau T Test $< T$ Table maka hipotesis ditolak. Dari tabel di atas diketahui nilai Sig. Kompetensi manajerial kepala sekolah sebesar $0,048$ yang memiliki arti variabel kompetensi manajerial kepala sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru. Variabel kompetensi manajerial kepala sekolah memiliki pengaruh langsung berdasarkan nilai Standardized Coefficient Beta sebesar $0,297$ terhadap kinerja guru. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat Pengaruh kompetensi manajerial kepala sekolah terhadap kinerja guru di SMA AL Azhar.

Pembahasan hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan kejelasan serta pemahaman yang diperoleh dari hasil penelitian. Berdasarkan data hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat pengaruh antara Kompetensi manajerial kepala sekolah terhadap kinerja guru di SMK Tarbiyatul Ulum. Berdasarkan hasil perhitungan pada analisis jalur (Path Analysis) dapat diketahui bahwa nilai korelasi antar variabel X dan Variabel y adalah sebesar $0,297$. Nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar $0,088$ atau $8,8\%$. Angka tersebut mengandung arti bahwa kompetensi manajerial kepala sekolah menerangkan terhadap kinerja guru sebesar $8,8\%$, sedangkan sisanya sebesar $91,2\%$ diterangkan oleh variabel atau faktor lain yang tidak masuk dalam penelitian ini seperti kompetensi guru, motivasi guru, latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial dan sebagainya.

Pada hasil uji Anova diketahui nilai Sig. $0,048 < \text{Alpha } 0,05$ (5%) yang memiliki arti variabel X memiliki pengaruh terhadap variabel Y, maka H_0 ditolak dan H_a diterima atau uji statistic F sudah signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara kompetensi manajerial kepala sekolah terhadap kinerja guru di SMK Tarbiyatul Ulum. Pada hasil uji koefisien diketahui nilai Sig. Kompetensi manajerial kepala sekolah sebesar $0,048$ yang memiliki arti variabel kompetensi manajerial kepala sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru.

Variabel kompetensi manajerial kepala sekolah memiliki pengaruh langsung berdasarkan nilai Standardized Coefficient Beta sebesar 0,297 terhadap kinerja guru. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat Pengaruh kompetensi manajerial kepala sekolah terhadap kinerja guru di SMK Tarbiyatul Ulum.

Berdasarkan hasil olah data tersebut diketahui pada kompetensi manajerial kepala sekolah memiliki pengaruh terhadap kinerja guru, namun tingkat pengaruhnya rendah dikarenakan kompetensi manajerial kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Seperti yang disampaikan oleh salah satu guru di SMK Tarbiyatul Ulum bahwa kompetensi manajerial kepala sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru, namun persentase pengaruhnya tidaklah sebesar faktor lain, yaitu kompetensi guru. Menurut Ahmad (2020) menjelaskan bahwa Kompetensi manajerial kepala sekolah sangat berpengaruh dalam terciptanya kinerja yang tinggi pada guru dan tenaga kependidikan, kepala sekolah bersama para guru dan tenaga kependidikan harus saling membantu dalam tercapainya Pendidikan yang berkualitas, berdayaguna, dan bersinergi dengan tujuan Pendidikan nasional. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi manajerial kepala sekolah memiliki pengaruh terhadap kinerja guru sebesar 8,8% yang berarti bahwa kinerja guru dipengaruhi oleh kompetensi manajerial kepala sekolah hanya sekitar 8,8% atau masuk pada kategori rendah. Adapun sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti, seperti kompetensi guru, motivasi guru, latar pendidikan, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Amelia (2022), bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Kompetensi manajerial Kepala Sekolah dengan Kinerja Guru, hal tersebut karena kepala Sekolah adalah manager Sekolah sehingga gaya kepemimpinannya sangat berpengaruh terhadap kinerja Guru di SMK Tarbiyatul Ulum.

Proses implementasi manajerial kepala sekolah adalah salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kinerja guru dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif untuk siswa. Salah satu tahapan penting dalam proses ini adalah dengan merencanakan program peningkatan guru. Proses penyusunan rencana kegiatan program tersebut dilaksanakan melalui musyawarah dengan para guru, baik program tahunan, program semester, silabus, dan RPP yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran. Adapun program tahunan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja guru yaitu meningkatkan pelayanan dalam mendukung kegiatan pembelajaran, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan manajemen sekolah, melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan sekolah dan merencanakan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sekolah.

Dengan demikian, berdasarkan hasil perhitungan data yang diperoleh dari lapangan terdapat pengaruh antara kompetensi manajerial kepala sekolah terhadap kinerja guru di SMK Tarbiyatul Ulum. Hal ini sejalan dengan teori menurut Mulyasa dalam bukunya berjudul Uji Penilaian dan Kinerja Guru, yang mengemukakan bahwa kepemimpinan kepala sekolah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja guru.

4. KESIMPULAN

Pada hasil uji Anova diketahui nilai Sig. 0,010 < Alpha 0,05 (5%) yang memiliki arti variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jadi dapat disimpulkan

bahwa terdapat pengaruh antara kompetensi manajerial kepala sekolah terhadap kinerja guru di SMK Tarbiyatul Ulum. Pada hasil uji koefisien diketahui nilai Sig. Kompetensi manajerial kepala sekolah sebesar 0,010 yang memiliki arti variabel kompetensi manajerial kepala sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru. Variabel kompetensi manajerial kepala sekolah memiliki pengaruh langsung berdasarkan nilai Standardized Coefficient Beta sebesar 0,297 terhadap kinerja guru. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat Pengaruh kompetensi manajerial kepala sekolah terhadap kinerja guru di SMK Tarbiyatul Ulum.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, berikut ini adalah beberapa saran yang dapat diberikan :

1) Bagi Kepala Sekolah agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan berkomitmen dalam mengembangkan kemampuan manajerialnya.

2) Bagi guru dapat digunakan sebagai bahan masukan dan informasi sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan kewajiban sebagai guru serta terus berupaya meningkatkan kinerjanya melalui berbagai pelatihan baik akademik maupun non akademik.

Bagi peneliti selanjutnya agar bias mengkaji mengenai kompetensi manajerial kepala sekolah lebih dalam dan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Agnoletto, C., Corrà, F., Minotti, L., Baldassari, F., Crudele, F., Cook, W. J. J., ... & Volinia, S. (2019). Heterogeneity in circulating tumor cells: the relevance of the stem-cell subset. *Cancers*, 11(4), 483.

Asrin, A. (2021). *Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Kinerja Guru*. CV. AZKA PUSTAKA.

Bahri, S. (2010). Peranan Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Iklim Sekolah Terhadap Kinerja Guru. *Visipena*, 1(2), 30-39.

Banun, S., & Usman, N. (2016). Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada Smp Negeri 2 Unggul Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Administrasi Pendidikan: Program Pascasarjana Unsyiah*, 4(1).

Darim, A. (2020). Manajemen perilaku organisasi dalam mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 22-40.

Duryat, H. M. (2021). *Kepemimpinan Pendidikan: Meneguhkan Legitimasi Dalam Berkontestasi Di Bidang Pendidikan*. Penerbit Alfabeta.

Eki, C. N. (2021). *PENGARUH PROMOSI DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN (Studi Kasus Pada Matahari Departement Store Lombok Epicentrum Mall Mataram)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).

Eki, C. N. (2021). *PENGARUH PROMOSI DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN (Studi Kasus Pada Matahari Departement Store*

Lombok Epicentrum Mall Mataram) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).

Eki, C. N. (2021). *PENGARUH PROMOSI DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN (Studi Kasus Pada Matahari Departement Store Lombok Epicentrum Mall Mataram)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).

Eki, C. N. (2021). *PENGARUH PROMOSI DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN (Studi Kasus Pada Matahari Departement Store Lombok Epicentrum Mall Mataram)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).

Emda, A. (2016). Strategi Peningkatan Kinerja Guru Yang Profesional. *Lantanida Journal*, 4(2), 111-117.

Emda, A. (2016). Strategi Peningkatan Kinerja Guru Yang Profesional. *Lantanida Journal*, 4(2), 111-117.

Fatimah, F. N. A. D. (2017). *Panduan Praktis Evaluasi Kinerja Karyawan*. Anak Hebat Indonesia.

Firdaus, R. A. (2018). *Analisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada sekretariat badan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat* (Doctoral dissertation, Perpustakaan Pascasarjana).

Hasanah, I. M., Asbari, M., & Wardah, H. (2024). Guru Berkualitas: Esensi Pendidikan Bermutu. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 3(3), 23-27.

Huda, M. (2018). Tugas kepemimpinan kepala sekolah dalam manajemen berbasis sekolah. *al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, 46-54.

Kabir, A. (2020). Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Kinerja Guru Dan Tenaga Kependidikan Di SMPN 1 Banda Aceh (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry)

Kosim, A., & Subhi, M. R. I. (2016). Kompetensi Pedagogik Guru dan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Madaniyah*, 6(1), 124-142.

Kristiono, N. (2018). Penanaman Nilai Antikorupsi Bagi Mahasiswa Fis Unnes Melalui Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi. *Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 9(1).

Lidan, M. (2021). THE EFFORT OF IMPROVING THE PERFORMANCE OF TEACHERS WHO GOT AN ADDITIONAL ASSIGNMENT AS A HOMEROOM TEACHER AT MIN 1 WEST ACEH IN ACADEMIC YEAR 2020-2021. *LUMBUNG AKSARA*, 1(2), 12-20.

Maghfiroh, L. (2018). Pengaruh Tingkat Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah, Iklim Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru PAI di SMP Bahauddin Ngelom Sidoarjo. *Universitas islam negeri sunan ampel surabaya*.

Makbul, M. (2021). Metode pengumpulan data dan instrumen penelitian.

Nugroho, D., & Haryaka, U. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Manajerial Kepala Sekolah, Supervisi Pengawas, Komitmen Berprestasi, Dan Kompetensi Guru Terhadap Kinerja Guru SMA Negeri Di Kota Samarinda. *Bedumanagers Journal*, 1(1), 18-26.

- Nurul Zahriani, J. F., & Wahyuni, N. S. (2021). Upaya Kepala Sekolah Dalam Peningkatkan Kinerja Guru Dan Partisipasi Orangtua Terhadap Pelaksanaan Aktivitas Pembelajaran Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Tk Swasta Tunas Bangsa Medan Timur. *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 92-109.
- Oktarina, W., Syamsir, M. S., Hadijah, A., Wahyuni, S., & Arianti, P. (2022). Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru di SLB Permata Bunda Kecamatan VII Koto Sungai Sariaik. *ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya*, 2(2), 240-250.
- Octavia, S. A. (2019). *Sikap dan kinerja guru profesional*. Deepublish.
- Paida, A. (2018). Pengaruh Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Profesional Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Guru Di Smk Negeri 4 Makassar. *Jurnal Konfiks*, 5(1), 9-16.
- Rohani, R. (2023). PENERAPAN SUPERVISI KEPALA SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU SMP NEGERI 5 REJANG LEBONG DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN DI KELAS. *Jurnal Pendidikan Guru*, 4(3).
- Sancahya, A. A. G. A., & Susilawati, L. K. P. A. (2014). Hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan self esteem pada remaja akhir di kota denpasar. *Jurnal Psikologi Udayana*, 1(3), 440-450.
- Setiawan, N. (2013). PARTISIPASI KOMITE SEKOLAH DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER DI SD NEGERI SE-KECAMATAN MUNTILAN. *Hanata Widya*.
- Sholeh, M. (2016). Keefektifan Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru. *JDMP (Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan)*, 1(1), 41-54.
- Sulaimah, U., Riyanto, R., & Aminin, S. (2021). Pengaruh Supervisi Akademik dan Disiplin Guru terhadap Kinerja Guru SD Negeri Sekecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*, 1(1), 39-53.
- Sulaksono, H. (2015). *Budaya organisasi dan kinerja*. Deepublish.
- Trimono, T. (2019). Hubungan Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah dengan Kinerja. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 16(1), 207-229.
- Widodo, H. (2017). Keterampilan Manajerial Kepala Sekolah. *Naturalistic: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 2(1), 85-93.
- Zulaikha, S. (2011). Peningkatan Kemampuan Manajerial Guru melalui Optimalisasi Pengelolaan Kelas. *Perspektif Ilmu Pendidikan*, 24(XV), 174-187.